

História do Assentamento Mandacaru

O Assentamento Mandacaru foi fundado em 06 de abril de 1999, a partir da ocupação de uma fazenda área de terra improdutiva por trabalhadores rurais sem-terra e trabalhadores rurais em busca de melhores condições de vida.

Ao chegarem no acampamento as famílias enfrentaram muitos desafios, sobrevivendo em baixo de lonas, com restrição de água, começaram a lutar por um pedaço de terra teve, como apoio o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) e de outras organizações sociais, o sindicato de trabalhadores rurais, nesses anos de luta e história.

Podemos enfatizar a persistência e a busca de uma identidade, a primeira luta foi a posse da terra onde tiveram que se organizar em comissões para realizar reuniões com as lideranças políticas e o órgão do governo responsável pela posse, essa foi a primeira de muitas lutas que enfrentaram, mais acima de tudo tiveram que vencer o preconceito, hoje se tem o assentamento mais estruturado da região com produção de várias culturas e as famílias que habitam.

O assentamento dedicam-se à produção agroecológica e à preservação do solo e do meio ambiente. Localizado no município de Petrolina (PE), às margens da BR 407 e a 18Km da sede, a comunidade é formada por cerca de 70 famílias e são vinculados a associação criadas por eles Associação dos agricultores/ as famílias do assentamento mandacaru (A.A.F.A.M) e Junto à Federação dos Trabalhadores Rurais Agricultores e Agricultoras Familiares do Estado de Pernambuco (FETAPE)

Atividades no Assentamento

As principais atividades desenvolvidas no Assentamento Mandacaru são a agricultura familiar, a criação de animais, a produção agroecológica, a preservação ambiental e a valorização da cultura local. As famílias do assentamento cultivam uma variedade de alimentos, como frutas, hortaliças, e beneficiamento da macaxeira, por meio da venda em feiras e distribuindo na merenda escolar do município, toda a comunidade participa de toda a produção tanto no cultivo até a chegada na mesa da população sempre utilizando técnicas sustentáveis e respeitando o meio ambiente.

Desafios e Perspectivas

Apesar dos avanços alcançados, o Assentamento Mandacaru enfrenta desafios como a falta de infraestrutura básica, a dificuldade de acesso a políticas públicas e a pressão de interesses econômicos contrários à reforma agrária para eles o sonho de se tornar uma comunidade bem-sucedida não estar tão distante apesar dos problemas existentes no assentamento. No entanto, as famílias estão determinadas a superar esses desafios e a construir um futuro melhor para toda a comunidade, o sonho vai além da produção de alimentos, o assentamento almeja uma ascensão dos seus produtos, a associação já tem uma organização para os fins comerciais de distribuição de suas geleias e doces dos próprio cultivo.

A Construção do Assentamento

Com a ocupação da terra, as famílias do Mandacaru iniciaram a construção do assentamento, erguendo suas casas, plantando suas roças e organizando a vida em comunidade. Esse período foi marcado pela cooperação, pela partilha e pelo trabalho coletivo, fundamentais para a consolidação do assentamento.

Como Contribuir?

Você pode contribuir com o Assentamento Mandacaru apoiando suas iniciativas, valorizando seus produtos e divulgando sua história. A solidariedade e o apoio de todos são fundamentais para fortalecer a luta por uma vida digna no campo e para a preservação da identidade cultural e ambiental.

Esperamos que esta cartilha tenha sido útil para conhecer um pouco mais sobre o Assentamento Mandacaru e sua importância para a luta pela reforma agrária e pela justiça social. Junte-se a nós nessa causa e ajude a construir um mundo mais justo e sustentável para todos.

Onde estamos?

BR 407 e a 18Km da cidade de Petrolina-PE

Conclusão

A trajetória do Assentamento Mandacaru é um exemplo de que é possível transformar a realidade a partir da luta coletiva e da busca por justiça e dignidade. O Mandacaru é mais do que um pedaço de terra, é um símbolo de resistência e de esperança, que inspira outras comunidades a lutarem pelos seus direitos e a construir um futuro mais justo e solidário para todos.

Agradecimentos

Agradecemos a todas as famílias do Assentamento Mandacaru por compartilharem sua história e sua luta conosco. Que o exemplo do Mandacaru continue a inspirar outras pessoas e comunidades a lutarem por um mundo mais justo e igualitário.

Fonte das imagens e cartilha Elaborado pela autora (2024).
Montagem da Imagem: Canva Education

REFERÊNCIAS

LACERDA, Gelza, Araujo. **Da Luta à Conquista: A Trajetória do Assentamento Mandacaru (2024)**. Acesso às ilustrações em xilogravura, CANVA. Disponível em:

<https://www.canva.com/design/DAGDo3Rsnn8/x2dppA6JWvjku6weLr495Q/edit?ui=eyJEljp7lIEiOnsiQSI6dHJ1ZX19fQ> Acesso em: 27 abril 2024.

